

MOBILIZAÇÃO COM MOVIMENTO NOS DISTÚRBIOS DO OMBRO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 22/06/2023

MOBILIZATION WITH MOVEMENT IN SHOULDER DISORDERS: AN INTEGRATIVE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8087072

Vitória da Silva Miranda¹

Guilherme Rafael Nunes de Oliveira²

Francisco Valmor Macedo Cunha³

RESUMO

INTRODUÇÃO: A dor no ombro é uma disfunção musculoesquelética que pode ser causada por lesões no cabo do bíceps, capsulite adesiva, tendinite, osteoartrose glenoumeral, lesões nervosas. **OBJETIVO:** Analisar a eficácia da mobilização com movimento nos distúrbios de ombro. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão de literatura que tem como título “Mobilização com movimento nos distúrbios do ombro”. O presente estudo foi realizado a partir de pesquisas realizadas nas seguintes bases de dados: Scielo, Lilacs, PubMed, Base Pedro, entre os meses de abril a junho de 2023. Foram utilizadas as subsequentes palavras-chave: “Mobilização articular” “Distúrbios do Ombro”; “Mulligan”. **RESULTADOS:** Foram selecionados 08 artigos para a construção deste trabalho. Na tabela 1, estão dispostas as pontuações dadas através dos critérios de

construção (quadro 1) da revisão integrativa de literatura, através da Escala PEDro. No quadro 2, estão contidas as principais informações dos artigos incluídos nesta revisão de literatura. **CONCLUSÃO:** A abordagem fisioterapêutica que alia mobilização articular, tais como o Método Mulligan, cinesioterapia e eletroterapia tem resultados benéficos para o paciente, sobretudo no que diz respeito a diminuição do quadro álgico e aumento da amplitude de movimento.

Palavras-chave: “Mobilização articular”; “Distúrbios de ombro”; “Mulligan”.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Shoulder pain is a musculoskeletal dysfunction that can be caused by biceps cord injuries, adhesive capsulitis, tendonitis, glenohumeral osteoarthritis, nerve injuries. **OBJECTIVE:** To analyze the effectiveness of mobilization with movement in shoulder disorders. **METHODOLOGY:** This is a literature review entitled “Mobilization with movement in shoulder disorders”. The present study was carried out based on research carried out in the following databases: Scielo, Lilacs, PubMed, Base Pedro, between the months of April and June 2023. The subsequent keywords were used: “Joint mobilization” “Articular disorders”. Shoulder”; “Mulligan”. **RESULTS:** 08 articles were selected for the construction of this work. Table 1 shows the scores given through the construction criteria (chart 1) of the integrative literature review, through the PEDro Scale. Chart 2 contains the main information of the articles included in this literature review. **CONCLUSION:** The physiotherapeutic approach that combines joint mobilization, such as the Mulligan Method, kinesiotherapy and electrotherapy has beneficial results for the patient, especially with regard to the decrease in pain and increase in range of motion.

Keywords: “Joint mobilization”; “Shoulder disorders; “Mulligan”.

1. INTRODUÇÃO

A articulação glenoumeral, também chamada de articulação do ombro, é uma articulação sinovial que une o membro superior ao esqueleto axial. É formada pela fossa glenóide(gleno) e pela cabeça do úmero (umeral) conforme explicam

DIAS, et al. (2016). A estabilidade nessa articulação é conferida dos ligamentos, tendões e músculos.

A dor no ombro é uma disfunção musculoesquelética que pode ser causada por lesões no cabo do bíceps, capsulite adesiva, tendinite, osteoartrose glenoumeral, lesões nervosas. Além da dor, pode ocorrer limitação na amplitude de movimento e no desenvolvimento das atividades diárias bem como perda da função. (BENTO, et al. 2019).

De acordo com os dados apresentados em 2016 pelo Ministério da Previdência Social, no Brasil, cerca de 25% da população apresenta dores no ombro. Na mesma pesquisa evidenciaram ainda que lesões no ombro, tais como: sinovites e tenossinovites, síndrome do manguito rotador, bursite no ombro foram responsáveis 54% dos casos de afastamento do trabalho. Sendo elencadas, má postura, repetitividade e falta de ergonomia como indicadores de afastamento.

Garzedin (2020), explica que programas de exercícios direcionados para o ombro restabeleceram amplitude de movimento, diminuição da dor, aumento da força muscular e melhora na função motora. Ryösä, et al. (2017) citam a técnica desenvolvida por Mulligan na década de 1980, conhecida como Mobilização com movimento. Nela, o fisioterapeuta aplica mobilização manual sustentada na cabeça umeral juntamente com um movimento acessório conhecido por glide onde pede ao paciente que realize um movimento ativo simultâneo.

Dessa forma, as lesões estruturais que causam bloqueio de movimento, limitação e dor podem ser sanadas com a realização do glide no sentido pósterolateral em movimentos de flexão, abdução, rotação externa inferior e movimento de rotação interna do ombro com o objetivo de reposicioná-la (articulação glenoumeral) trazendo alívio da dor, ganho na amplitude de movimento. Portanto, o presente estudo tem por objetivo analisar a eficácia da mobilização com movimento nos distúrbios de ombro.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura que tem como título “Mobilização com movimento nos distúrbios do ombro”. O presente estudo foi realizado a partir de pesquisas realizadas nas seguintes bases de dados: Scielo, Lilacs, PubMed, Base Pedro, entre os meses de abril a junho de 2023. Foram utilizadas as subseqüentes palavras-chave: “Mobilização articular” “Distúrbios do Ombro”; “Mulligan”.

Os seguintes critérios de inclusão foram utilizados: artigos na íntegra, com data de publicação entre 2016 e 2023, publicados nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola. Como critérios de exclusão foram utilizados: artigos incompletos, com data de publicação anterior à 2016, artigos publicados em outras línguas as quais não foram citadas nos critérios de inclusão.

Foi realizada uma análise de títulos e resumos para obtenção de artigos relevantes a este estudo.

Escala PEDro	
1)	Os critérios de elegibilidade foram especificados
2)	Os sujeitos foram aleatoriamente distribuídos por grupos
3)	A alocação dos sujeitos foi secreta
4)	Inicialmente, os grupos eram semelhantes no que diz respeito aos indicadores de prognóstico mais importantes.
5)	Todos os sujeitos participaram de forma cega no estudo
6)	Todos os terapeutas que administraram a terapia fizeram-no de forma cega.
7)	Todos os avaliadores que mediram pelo menos um resultado-chave fizeram-no de forma cega
8)	Mensurações de pelo menos um resultado-chave foram obtidas em mais de 85% dos sujeitos inicialmente distribuídos pelos grupos
9)	Todos os sujeitos a partir dos quais se apresentaram mensurações de resultados receberam o tratamento ou a condição de controle conforme a alocação, ou, quando não foi esse o caso, fez-se a análise dos dados de pelo menos um dos resultados-chave por "intenção de tratamento"
10)	Os resultados das comparações estatísticas intergrupos foram descritos para pelo menos um resultado-chave
11)	O estudo apresenta tanto medidas de precisão como medidas de variabilidade para pelo menos um resultado-chave

Quadro 1 – Critérios para construção da Escala PEDro.

Figura 1 - Fluxograma para seleção de artigos a serem incluídos na revisão.

3. RESULTADOS

Foram selecionados 08 artigos para a construção deste trabalho. Na tabela 1, estão dispostas as pontuações dadas através dos critérios de construção (quadro

1) da revisão integrativa de literatura, através da Escala PEDro. No quadro 2, estão contidas as principais informações dos artigos incluídos nesta revisão de literatura.

Tabela 1 – Pontuação na escala PEDro para os estudos incluídos na Revisão Integrativa de Literatura

Estudo	Critérios da escala PEDro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PAIVA, et al. (2023)	S	S	N	S	N	N	N	S	S	S	N
BATISTA, et al.(2020)	S	S	N	S	N	N	N	N	N	S	S
BONFIM, et al. (2017)	N	N	N	N	S	N	N	S	S	S	S
DIAS, et al. (2017)	S	S	S	S	S	S	N	N	N	S	S
SERENZA, et al.(2017)	S	S	S	S	S	S	N	N	N	S	S
HOGLUND, et al. (2021)	S	S	S	S	S	S	N	N	S	S	S
SATPUTE, et al. (2015)	S	N	N	S	N	N	N	S	S	S	S
ROMERO, et al.(2015)	S	S	N	S	N	N	S	N	S	N	S

(1) = elegibilidade; (2) = Alocação randomizada; (3) = Atribuição mascarada; (4) = Similaridade no início do tratamento; (5) = assuntos cegos; (6) = terapeutas cegos; (7) = avaliadores cegos; (8) = acompanhamento apropriado; (9) = análise por intuito de tratar; (10) = correlações intergrupos; (11) = uso de medidas de precisão e variabilidade. (S) = sim; (N) = não

Quadro 2 – Principais informações dos artigos incluídos nesta revisão sobre Mulligan nas afecções de ombro.

Autor	Ano	Sujeitos	Design	Randomizado?	Cegamento	Patologia	Métodos	Instrumentos de avaliação	Resultados
PAIVA et al.	2023	1 paciente	Relato de caso	Não	x	Lesão traumática de ombro	Estudo abordando um relato de caso de um paciente com diagnóstico de lesão traumática de ombro.	Escala de EVA	Melhora da amplitude de movimento e da força muscular.
BATISTA, et al.	2022	1 paciente	Relato de caso	Não	x	Tendinopatia do supraespinhal	O estudo analisou um paciente que sofreu acidente de moto apresentando dor no ombro e braço esquerdo logo em seguida.	Escala de EVA, Goniometria Teste de força	Aumento significativo na ADM de ombro esquerdo.
BOMFIM, et al.	2017	1 paciente	Relato de caso	Não	x	Capsulite adesiva	Estudo realizado com 1 paciente, onde foi submetida a um protocolo de avaliação no primeiro dia e após foram realizados 20 atendimentos baseado na avaliação de funcionalidade.	Escala de EVA, Goniometria, Teste de força	Redução da dor, edema, aumento da amplitude de movimento.
DIAS et al.	2016	103 pacientes	Estudo transversal descritivo	Sim	Duplo cego	Síndrome do Manguito Rotador	Trata-se de estudo transversal baseado em dados colhidos	Escala de EVA	Melhora no quadro álgico

							dos 103 prontuários de pacientes atendidos em uma clínica privada na cidade de Salvador, Bahia.		
SERENZA	2017	10 pacientes	Estudo de caso	Sim	Simple	Tendinopatias do ombro	Participaram do estudo, 10 mulheres com idade de 53 anos. Foram submetidas a avaliação de membros superiores e logo em seguida, foram acompanhadas e atendidas durante 6 semanas	Escala de EVA, Goniometria ativa e passiva de flexão, abdução e rotações lateral e medial.	Redução de dor.
HÖGLUND et al.	2021	11 pacientes	Estudo de caso	Sim	Simple	Análise de movimento	O estudo foi realizado a partir da utilização de um sistema portátil de análise de movimento. Foram colocados em 4 partes diferentes: esterno, escápula direita, braço direito e antebraço direito.	Goniometria	Validade inconclusiva

SATPUTE	2015	44 pacientes	Estudo de caso duplo cego	Sim	Duplo cego	Dor aguda no ombro	Foi realizado um estudo duplo- cego de 2 grupos com alocação igual , medidas repetidas e tendo como fator de diferença a utilização do método de mobilização Mulligan no grupo experimental.	Escala de EVA, Goniometria.	Redução da dor, melhora da ADM.
ROMERO, et al.	2015	44 pacientes	Ensaio clínico piloto randomizado	Sim	Duplo cego	Disfunção de ombro	Trata-se de um estudo clínico randomizado realizado em três lares de idosos diferentes na Espanha. Para serem incluídos no estudo, os pacientes deveriam ter mais de 65 anos e terem sido diagnosticados com alguma disfunção no ombro.	Escala de EVA, Goniometria	Melhora da dor, aumento da ADM

4. DISCUSSÃO

Paiva, et al. (2023) explica que para tratar uma lesão traumática de ombro é necessário que seja traçado um plano de tratamento antes. Os autores citam algumas abordagens que podem ser realizadas para melhora do paciente, tais como: mobilização articular (utilizando o Método Maitland e Mulligan), eletroterapia, cinesioterapia. Ao final dos atendimentos foi constatada redução no quadro algico, aumento da amplitude de movimento e melhora da força muscular.

Batista, et al. (2022) realizaram 15 atendimentos fisioterapêuticos com o paciente participante do estudo. Após 3 meses, paciente foi reavaliado, apresentando melhora no quadro algico, aumento considerável da amplitude de movimento do ombro esquerdo, sugerindo que o tratamento por meio de mobilização articular e cinesioterapia trouxeram benefícios ao paciente que apresentava tendinite do supraespinhal e síndrome do impacto do ombro. Bomfim, et al. (2017) também comprovam que após a realização dos 20 atendimentos houve melhora no quadro algico, amplitude de movimento onde houve aumento de 47,5° em todos os movimentos avaliados (flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna e rotação externa).

Para Dias, et al. (2017) dor no ombro é a queixa mais comum nos atendimentos de fisioterapia. No estudo avaliado por eles, 103 pacientes foram avaliados e diagnosticados com dor no ombro secundária à síndrome do manguito rotador. Tendo frequência maior em pacientes com idade acima de 47 anos. 71% dos casos estudados eram mulheres, e os autores citam que é possível que as mulheres apresentem uma vulnerabilidade maior devido a questões hormonais, dupla jornada de trabalho, afazeres domésticos e também por possuírem menos massa muscular que os homens. Serenza, et al. (2017) também realizaram um estudo com mulheres e concordam com o estudo de Dias, et al. (2017) quando citam que após os atendimentos fisioterapêuticos houve diminuição de dor e aumento na amplitude de movimento.

O estudo de Höglund, et al. (2021) objetivava investigar a importância do sensor IMU na execução de tarefas de membros superiores em pacientes com ruptura do plexo braquial. Os resultados mostraram que o sensor possui um efeito considerável na medição de movimento. As medições diminuem no sensor IMU à medida que as tarefas se tornam mais complexas. Diferindo também entre as articulações analisadas globalmente mais elevados para ombro e cotovelo quando comparados a escapula.

No início do estudo de Satpute (2015) não foi encontrada nenhuma diferença significativa nas medidas entre os grupos estudados, no entanto, a amostra com pacientes que recebeu mobilização Mulligan com movimento mostrou melhora maior que o grupo que recebeu exercícios e compressas quentes. Isso fornece evidências de que aliar o método Mulligan combinado com exercícios é eficaz no tratamento de pacientes com dor, incapacidade e limitação da amplitude de movimento do ombro. Visto que essa técnica aliada a exercícios atua na melhora da função articular, como também, nos estabilizadores da articulação escapular e glenoumeral e extensibilidade dos tecidos ligamentares e capsulares encurtados.

O método Mulligan também foi abordado por Romero, et al. (2015) em seu estudo, onde a intervenção consistia no mesmo protocolo padrão de fisioterapia e mobilizações acessórias ativas na epífise proximal usando o método Mulligan.

Os participantes foram instruídos a movimentarem o ombro até onde não houvesse dor e interromper o movimento se sentissem alguma dor. Mas os autores chamam atenção para uma questão: a dificuldade que os pacientes de seu estudo tem de alcançar o alinhamento adequado da articulação nas falhas opositivas em ombros de pessoas idosas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A abordagem fisioterapêutica que alia mobilização articular, tais como o Método Mulligan, cinesioterapia e eletroterapia tem resultados benéficos para o paciente, sobretudo no que diz respeito a diminuição do quadro álgico e aumento da amplitude de movimento. Para conhecer cada patologia e como a mesma afeta cada paciente é necessário que seja feita uma avaliação minuciosa pois mesmo em casos com a mesma patologia podem atingir de maneira distinta cada patologia.

REFERÊNCIAS

BATISTA, L. M.; ALMEIDA, G. C.; SOARES, W. V., et al. A influência da mobilização articular associado a cinesioterapia para tendinopatia do supra espinhoso e do infra espinhoso: relato de caso. 2022 jun, 12(2) : 53-56.

BENTO, T. P. F., GENEBRA, C. V. dos S., CORNÉLIO, G.P., Biancon R. D. B., SIMEÃO, S.F.A.P., VITTA, A.D. Prevalence and factors associated with shoulder pain in the general population: a crosssectional study. **Fisioter Pesqui.** Dec. 2019;26(4):401-6.

BOMFIM, T. S.; MELO, B. A.; SANTOS, K. M. S.; et al. Mobilização com técnicas de Mulligan no tratamento fisioterapêutico da capsulite adesiva: um relato de caso. 2017.

BRASIL. Ministério da Previdência Social. Coordenação-Geral de Monitoramento Benefício por Incapacidade – CGMBI/DPSSO/SPS/ MPS. 2º Boletim Quadrimestral sobre Benefícios Por Incapacidade. Brasília: DF.

DIAS, et al. Perfil da dor no ombro em pacientes com Síndrome do Manguito Rotador. **Rev. Ciênc. Méd. Biol.** Salvador, v. 15, n.3, p. 359-362, set/dez. 2016.

Escala PEDro- PEDro. Disponível em:

<https://pedro.org.au/portuguese/resources/pedro-scale/>.

GARDEZIN, D. D. S. Eficácia da Mobilização com Movimento de Mulligan em pacientes com dor no ombro. Salvador, 2020.

HÖGLUND, G.; PUNHO, H.; ÖHBERG, F. A importância da colocação da unidade de medida inercial na avaliação de movimento do membro superior. **Engenharia Médica e Física.** Vol. 92, págs. 1-9. 2021.

PAIVA, N. L. P., SILVA, A. C., REIS, S. S., FUSCO, G. V. B. Abordagem fisioterapêutica no tratamento de uma lesão traumática de ombro: relato de caso. **Rev. Saúde Mult.** 2023 março, 14(1): 154 -162

ROMERO, C. L.; LACOMBA, M. T.; MONTORO, Y. C. Mobilização com movimento para disfunção do ombro em idosos: um estudo piloto. **Jornal de Medicina Quiroprática** (2015)14,249–258

RYOSA, A., LAIMI, K., AARIMAA, V., Lehtimäki K, Kukkonen J, Saltychev M. Surgery or conservative treatment for rotator cuff tear: a meta-analysis. **Disabil Rehabil.** 2017;39(14):1357–63.

SATPUTE, K. H.; BHANDARI, P.; HALL, T. Efficacy of hand behind back mobilization with movement for acute shoulder pain and movement impairment: A randomized controlled trial. **Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics** Volume38, Número 5. 2015

SERENZA, F. S.; FONSECA, M. C. R.; CESÁRIO, M. D., et al. Eficácia de um protocolo de reabilitação no tratamento de tendinopatias de ombro. 2017

¹Graduanda em Fisioterapia pelo Centro Universitário Uninovafapi Instituição:
Centro Universitário Uninovafapi
E-mail: vitoria_miranda18@outlook.com

²Graduando em Fisioterapia pelo Centro Universitário Uninovafapi Instituição:
Centro Universitário Uninovafapi
E-mail: gui_gla@hotmail.com

³Doutor em Biotecnologia pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) Instituição:
Centro Universitário Uninovafapi
E-mail: francisco.cunha@uninovafapi.edu.br

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil